

Informe Final del Proyecto de Investigación Escolar PIES
© Proyecto de Investigación Escolar PIES 2023
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396973>

Informe final de investigación

Carlos David Rodriguez Florez
Docente de Aula
I.E. José Asunción Silva
Secretaria de Educación Municipal de Palmira

Introducción

Este año se realizó una encuesta entre los estudiantes de 3er periodo de grados 10 y 11. Su participación estuvo mediada por una pequeña charla y una invitación a participar como voluntarios. Aquellos interesados, debían participar usando su email institucional o personal. Con este requisito, en un mensaje de respuesta durante el mes de diciembre se les hizo llegar un enlace para que consultaran opciones de estudio online totalmente gratuitas y tituladas en Colombia y otros países.

Para el año 2023 se reorientó el objetivo principal del Proyecto PIES, buscando un perfil de investigación sobre la percepción de los estudiantes futuros egresados acerca de sus pensamientos y necesidades proyectadas hacia un futuro profesional. Relacionando información de años anteriores, se determinó establecer un producto anual en forma de una página web que reuniera información directa y verificada sobre opciones de estudio en Colombia y el exterior que fueran totalmente gratuitas (100%) y que aceptaran jóvenes colombianos. Este proceso se hizo como parte del desarrollo de competencias aplicadas en el área de orientación en Ciencias Sociales y como ejercicio del Proyecto de Área Institucional, así como del rubro de actividades complementarias incluidas en la enseñanza en Ciencias Sociales.

Como resultado se presentan aquí la síntesis de las respuestas de los estudiantes de Grado 10 y 11 que participaron voluntariamente este año y se realizan algunas interpretaciones y sugerencias al equipo administrativo de la Institución para su oportuna valoración y aplicación. Como en años anteriores, esta investigación se desarrolló sin presupuesto de la I.E. (0 pesos) y busca entregar a la I.E. José Asunción Silva elementos rescatados de la comunidad estudiantil que permitan idear estrategias de apoyo educativo-pedagógico y un mejoramiento curricular más apropiado a las condiciones, necesidades y posibilidades del contexto local y regional de nuestros futuros egresados.

Materiales

Se visitaron las aulas de los Grados 10 y 11 de la Institución, se hablo con ellos sobre su futuro profesional y algunas opciones de estudio gratuitas que existen. Se motivo e incentivo a participar voluntariamente en la encuesta y se estableció la fecha de participación entre los días 15 y 22 de septiembre de 2023. Se entrego un enlace a la encuesta por medio del representante de cada salón, para que se difundiera entre sus compañeros a través de sus propios grupos de WhatsApp.

Métodos

Se diseño una encuesta en Google Forms que permitiera obtener información del estudiante como: nombre, grado, email, whatsapp, y su opinión sobre una serie de 20 preguntas de selección múltiple enfocadas a conocer pensamientos y opiniones sobre el contexto actual y las perspectivas profesionales personales a corto plazo. Como parte del producto de esta investigación, durante el mes de diciembre se envió a sus emails este informe y un enlace a una pagina web que contiene enlaces verificados sobre opciones de estudio en Colombia y otros países online o presencial 100% gratuitas para colombianos.

Resultados

Los resultados obtenidos en esta encuesta pueden agruparse en 6 elementos: Muestra, Proyecto de vida, Orientaciones brindadas por la Institución, Acciones individuales, Acciones grupales y Conocimiento de oportunidades. Todas ellas deben comprenderse como elementos que permitan construir opciones de mejora curricular, académica y de bienestar de nuestros futuros egresados en la I.E. José Asunción Silva.

1. Muestra: Se logro una participación de 69 estudiantes de los Grados 10 y 11 de la Institución. El 41,4% de ellos perteneció al Grado 10 y el porcentaje restante (58,6%) a estudiantes de Grado 11.

Grado al que perteneces
58 respuestas

2. Proyecto de vida: Las preguntas enfocadas a conocer opiniones y percepciones sobre el proyecto personal de vida profesional o laboral, arrojó resultados muy interesantes. Al menos el 81,2% de los estudiantes de este año piensan que su proyecto de vida profesional o laboral va bien enfocado y está claro, y hay un 15,9% que aun tiene dudas sobre el proceso a corto plazo.

¿Cree Usted que su proyecto de vida cumple con la proyección profesional que desea para su futuro?

69 respuestas

Al menos el 65,2% de los estudiantes esta realizando actividades de formación o interés relacionadas con su proyecto de vida y sus intereses profesionales. El 21,7% no lo hace, y el 13% dice no saberlo aún.

¿Las actividades que realiza en su tiempo libre tienen relación con sus intereses profesionales futuros?

69 respuestas

Un porcentaje moderado del 66,7% califica positivamente la importancia de continuar con sus estudios a nivel superior como parte fundamental de su proyección a futuro. De igual forma un 33,3 de los encuestados cree lo mismo, pero con menor grado de prioridad. Encontramos una distribución similar de estudiantes que consideran muy importante continuar o comenzar un trabajo para lograr sus metas a futuro. El 71% lo cree

fundamental, y el 29% restante lo considera con un menor grado de relevancia. La relación de ambos factores permite observar como una mayoría moderada cercana al 70% considera estudiar y trabajar para alcanzar sus metas a futuro. Esto plantea una dificultad adicional en el sentido de proyectar un mayor esfuerzo en la etapa de formación profesional por una cantidad considerable de nuestros estudiantes.

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, ¿cómo calificaría usted el grado de importancia del estudio para su proyección futura?

69 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, ¿cómo calificaría usted el grado de importancia del trabajo para su proyección futura?

69 respuestas

Un porcentaje muy bajo (13%) se negaría a esta oportunidad en principio. Una proporción muy elevada del 87% tomaría la opción de estudiar en línea en otro país una carrera profesional, en la media de los casos si tuviera los recursos o herramientas tecnológicas disponibles y de acceso sin restricción para hacerlo. Muchos de ellos no le temerían a un segundo idioma para lograr estudiar una carrera en otro país (91,3%), y casi todos

consideraría estudiar primero un idioma antes que una carrera en las condiciones descritas (97,1%). En la última pregunta abierta, sugieren estudiar idiomas como francés, alemán, coreano o portugués en menor medida, pero la tendencia se inclina hacia el inglés conversacional (34,9%).

¿Consideraría acceder a un estudio de Pregrado Universitario en línea en otro país?

69 respuestas

¿Consideraría acceder a un estudio de Pregrado Universitario en línea en otro país que no sea español?

69 respuestas

¿Considera que la orientación vocacional brindada por su colegio es suficiente para decidir su proyecto de vida personal y profesional hacia futuro?

69 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es ningún apoyo y 5 excelente apoyo, ¿cómo calificaría usted el apoyo, orientación y preparación en el proceso de su educación superior por parte de sus maestros?

69 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es ningún apoyo y 5 excelente apoyo, ¿cómo calificaría usted el apoyo, orientación y preparación en el proceso de s...strativos y directivos de su Institución Educativa?

69 respuestas

¿Considera que la Institución Educativa de la cual se graduará como Bachiller debería incentivar y apoyar su proyección profesional mediante la difu... pública de acceso a Becas de Educación Superior?
69 respuestas

¿Considera que la Institución Educativa de la cual se graduará como Bachiller debería incentivar y apoyar su proyección profesional mediante la difus...entros y Ferias Educativas de Educación Superior?
69 respuestas

¿Cómo considera Usted que debería orientarse el proyecto de vida en su Institución Educativa?
69 respuestas

4. Acciones individuales: Desde el punto de vista individual, al menos el 71% de nuestros estudiantes de Grados 10 y 11 a considerado alguna Institución de Enseñanza Superior para

continuar sus estudios de pregrado. Sin embargo, apenas el 33,3% se ha presentado a inscripciones de algún tipo. Un elevado porcentaje (55,1%) no lo ha hecho aún.

¿Ha considerado alguna Institución de Enseñanza como una opción para continuar sus estudios o capacitaciones en el futuro?

69 respuestas

¿Presentó usted solicitudes de admisión en instituciones educativas para seguir estudiando, luego de terminar el bachillerato?

69 respuestas

5. Acciones grupales: desde el punto de vista grupal (familiar), algunos estudiantes consideran que el apoyo que reciben en sus casas para un futuro proceso de educación superior es malo (2,9%), el 13% lo considera regular, el 31,9% lo considera bueno y un 52,2% lo considera excelente.

En una escala de 1 a 5, donde 1 es ningún apoyo y 5 excelente apoyo, ¿cómo calificaría usted el apoyo, orientación y preparación en el proceso de su educación superior por parte de su familia?

69 respuestas

6. Conocimiento de oportunidades: Una percepción moderada de estudiantes piensa que el acceso a la educación superior es posible (58%). El 15,9% de ellos considera que es difícil acceder a este contexto educativo, y el 2,9% lo considera imposible. El porcentaje restante lo considera muy posible o fácil (15,1%). Al menos el 58% de los encuestados tiene algún conocimiento propio sobre oportunidades financiadas o becas de estudio en el país y la región, y al menos el 24,6% de ellos ha explorado y conoce algún tipo de beca u oportunidad de estudio en otros países diferentes a Colombia.

¿Conoce Usted fuentes de información sobre Becas de Estudio en su región o país?

69 respuestas

¿Conoce Usted fuentes de información sobre Becas de Estudio en otros países?

69 respuestas

¿Qué percepción tiene sobre el acceso a estudiar en una Universidad?

69 respuestas

Conclusiones

Los resultados obtenidos aquí permiten tener una visión general de la percepción que tienen nuestros estudiantes de los grados 10 y 11 sobre su formación, conocimiento y perspectiva de acceso a la educación superior en el futuro cercano. Algunas de sus respuestas sirven como argumento para sugerir opciones de mejora en el currículum de la Institución, así como en el impacto y reorientación de proyectos educativos transversales y proyectos de aula programados e integrados a las labores del aula por parte del Consejo Académico. De acuerdo a los resultados obtenidos aquí, se plantean las siguientes opciones de mejora curricular para ser debatidas en Consejo Académico para su integración en el curso 2024 para Grado 11.

1. Evento: Reunión de egresados 2024. Invitación y espacio institucional para entrevistar y escuchar a egresados de la Institución que se encuentren actualmente en educación superior o ya graduados. 1 día en I.E.
2. Evento: Asistencia a Feria Educativa 2024. Participación de estudiantes de Grado 11 en Feria Educativa en Palmira o Cali. 1 día en Cali o Palmira.
3. Capacitación: Solicitar a SEMPalmira un profesional que dicte taller sobre orientación vocacional, ocupacional y profesional a estudiantes del Grado 11. 1 día en la I.E.
4. Currículo: incluir en el currículo de las diferentes áreas de Grado 11 un componente sobre orientación e investigación en educación superior.
5. Institucional: Establecer convenio interinstitucional para talleres prácticos de Inglés y otros idiomas (speaking) en las tardes para estudiantes Grado 11 y todos los grados interesados.
6. Crear sitio web y sostener, enriquecer y actualizar con información sobre becas 100% gratuitas para colombianos en Colombia y el exterior.